

Análisis comparativo CACECA–CIEES, para la acreditación de un programa educativo en el ITSTB

C. R. Reyes Hernández ¹, Ma. G. Trujillo Espinoza², Ma. R. Acevedo Serrano³R. Chávez Rodríguez ⁴, J.Estevez Lavín ⁵

¹Departamento de subdirección académica. Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca.

²Departamento de Licenciatura en Contaduría. Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca.

³Departamento de Ingeniería Industrial. Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca

⁴Departamento de Ingeniería en administración. Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca.

⁵Departamento Planeación y vinculación. Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca

Prol. Av. Veracruz S/N esq. Héroes de Puebla. Col. Pemex, C.P. 95180, Tierra Blanca, Ver.

ubi.reyes@itsb.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El propósito fundamental de las evaluaciones que realizan los organismos acreditadores de CACECA y CIEES es contribuir a mejorar la calidad de la educación superior. La evaluación de programas educativos de tipo superior tiene grandes beneficios para la sociedad cuando son reconocidos por organismos internacionales, este hecho brinda información y garantías a los interesados (estudiantes, padres, autoridades educativas, asociaciones profesionales, etc.) ofreciendo profesionales competentes dentro del Área económica administrativa en el entorno actual. Mediante el método de factores ponderados, se analizaron 16 aspectos que son considerados para la toma de decisiones mediante una evaluación cuantitativa, se determinó cuál es el organismo más idóneo para la acreditación del programa educativo de Contador Público del Tecnológico Nacional de México Campus Tierra Blanca.

Palabras clave: Acreditación, Organismos acreditadores, Evaluación, Criterios.

Abstract

The fundamental purpose of the evaluations carried out by the CACECA and CIEES accrediting bodies is to help improve the quality of higher education. The evaluation of educational programs of a higher type has great benefits for society when they are recognized by international organizations, this fact provides information and guarantees to interested parties (students, parents, educational authorities, professional associations, etc.) offering competent professionals within the administrative economic area in the current environment. Using the method of weighted factors, 16 aspects that are considered for decision making were analyzed through a quantitative evaluation, it was determined which is the most suitable body for the accreditation of the public accountant educational program of the Tecnológico Nacional de México Campus Tierra Blanca.

Key words: Accreditation, Accrediting organizations, Evaluation, Criteria

Introducción

Hoy en día las acreditaciones son de suma importancia en las instituciones de educación superior, es por ello que estas se preocupan por buscar organismos que establezcan un proceso enfocado a la evaluación de la calidad en los programas educativos de forma especializada. Ante esta situación se espera que un proceso de certificación implique la disposición o actitud de las autoridades educativas hacia una mejora continua, debido a que este proceso es voluntario.

Al alcanzar esta acreditación se obtienen ciertos beneficios como institución tales como:

- Obtención de recursos.
- Reconocimiento y prestigio social.
- Mejoramiento del desempeño de las IES.
- Creación de mecanismos de mejora continua.
- Eleva el nivel académico de los programas educativos y la competitividad del instituto.
- Satisface las demandas y expectativas de la sociedad con servicios educativos de calidad.
- Competitividad de los egresados en un entorno global con la internacionalización de la educación.

Existen organismos acreditadores que se ocupan de evaluar y certificar la calidad de las instituciones que integran el sector público y privado de la educación como lo son: El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), la ANUIES y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). Las tres tienen estándares que coinciden y procedimientos que difieren entre sí, el propósito común es asegurar que las Instituciones de Educación Superior (IES) cumplan con la calidad académica requerida. Sin embargo, sus certificaciones son voluntarias y opcionales. Por lo tanto, al contar con tal carácter las certificaciones son de limitada influencia al mejoramiento de la calidad académica del sector de educación superior, no todas las instituciones se interesan en someterse a un proceso de esta naturaleza.

Es por eso que dentro de la institución se busca alcanzar dicha acreditación preocupados por el bienestar de su comunidad tecnológica, por ello se analizan los criterios que ofrecen los organismos de **CACECA** (Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, contables y a fines) y **CIEES** (Consejo interinstitucionales para la evaluación de la educación superior). Ambos organismos certificadores establecen diferentes criterios de evaluación los cuales se analizarán a través de la presente investigación.

El Programa educativo de contador público tuvo su inicio en el Tecnológico Nacional de México Campus Tierra Blanca en el año 2010, siendo una de las Instituciones que oferta dicho programa en el Estado de Veracruz. La carrera de Contador Público es una carrera que atiende actualmente una matrícula de 311 alumnos en sistema escolarizado y semi-escolarizado en las áreas de finanzas, fiscal, auditoría, costos, administración de las empresas del sector público y privado, teniendo 5 exitosas generaciones de egresados, por lo que cuenta con una gran demanda a nivel regional, nacional e internacional. Uno de los principales retos del programa educativo es brindar los recursos materiales, humanos y de servicios necesarios a los estudiantes para que construyan los saberes necesarios que les garanticen una adecuada inserción en el campo laboral. Como programa educativo existe el compromiso con la calidad de la educación, motivo por el cual, se ha esforzado por cumplir los requisitos que establecen los sistemas de calidad y marcos de referencia de organismos acreditadores, es por ello que estamos realizando esta investigación para poder determinar cuál es el organismo idóneo para llevar a cabo la certificación.

Metodología

El presente trabajo consiste en una investigación documental de carácter cuantitativo, referente a las diferencias significativas entre dos instituciones certificadoras de educación superior, a partir de la bibliografía existente se realizó un análisis de contenidos, examinando los diferentes factores que de acuerdo a la institución considera importante para determinar el organismo más factible.

Se utilizó el método de factores ponderados para evaluar de forma cuantitativa los puntos a considerar para la toma de decisiones como lo son: brindar asesoría y capacitación al personal, los costos de adquisición y cursos, los tiempos de respuestas, la accesibilidad a plataforma e información, la pertinencia a padrón de programas de buena calidad, reconocimiento por COPAES, así como las categorías y criterios a evaluar en cada una, oportunidades de certificación para todos los programas educativos del institutos entre otros.

Se asignó un peso relativo de cada criterio en términos porcentuales, la evaluación de cada alternativa se estableció un puntaje de calificación del 1 al 10, donde 10 es el máximo y el 1 es el mínimo, con base a los datos recolectados de cada organismo certificador. Se seleccionó el organismo que obtuvo el mayor puntaje de acuerdo a la valoración. Aunado al análisis cuantitativo se consideraron aspectos cualitativos derivados factores auditables que considera cada certificador.

La evaluación de la educación superior se realiza en conjunto con instancias y organismos que el gobierno federal ha trabajado buscando su coordinación en un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Estos son los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) [1]este organismo fue creado en 1991 en el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para realizar evaluaciones diagnósticas sobre la Educación Superior en México. Actualmente evalúan y acreditan la calidad de los programas educativos (carreras universitarias) de tipo superior a lo largo y ancho del país [2]. Por su parte CACECA (Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, contables y a fines) Es un organismo no gubernamental, que promueve la evaluación de programas académicos en el nivel superior bajo estándares internacionales y con fines de acreditación. Única agencia acreditadora en las áreas de Contaduría, Administración y afines. Asegura la calidad y pertinencia de los programas académicos impartidos por las IES públicas y privadas. Avalado y reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). [3]

De acuerdo a la FAO [4] (Food and Agriculture Organization of the United Nations) la Acreditación es el reconocimiento de la conformidad de un organismo de certificación a los requisitos de la norma. La acreditación garantiza el reconocimiento mutuo de los organismos de certificación a nivel internacional. Mediante la acreditación se logra el reconocimiento formal de la calidad de una institución o programa educativo, a través del órgano operador correspondiente, el cuál emite un informe de evaluación externa emitido por una entidad evaluadora, de acuerdo con las normas vigentes. Toda acreditación es temporal, voluntaria y su renovación implica necesariamente un nuevo proceso de autoevaluación y evaluación externa. [5]

Se realiza una comparación de la metodología que siguen los organismos certificadores y los criterios para la evaluación, así como los procedimientos que adoptan en el proceso de la evaluación a la institución de educación superior. En la tabla 1 se muestra los diferentes ejes rectores que establecen cada institución certificadora.

Dentro de los cuales podemos encontrar que los más significativos son:

Organismos Acreditadores				
CACECA		CIEES		
Categorías	Criterios	Ejes	Categorías	Criterios
1. Personal Académico	8	I. Fundamentos y condiciones de operación	1. Propósitos del programa	4
2. Estudiantes	6		2. Condiciones generales de operación del programa	5
3. Plan de Estudios	8	II. Currículo específico y genérico	3. Modelo educativo y plan de estudios	3
4. Evaluación del Aprendizaje	2		4. Actividades para la formación integral	4
5. Formación Integral	7	III. Tránsito de los estudiantes por el programa	5. Proceso de ingreso al programa	3
6. Apoyo al Aprendizaje	3		6. Trayectoria escolar	3
7. Vinculación Extensión	6	IV. Resultados	7. Egreso del programa	2
8. Investigación	4		8. Resultados de los estudiantes	6
9. Infraestructura y Equipamiento	2	V. Personal académico, infraestructura y servicios	9. Resultados del programa	5
10. Gestión Administrativa y Financiamiento	3		10. Personal académico	4
			11. Infraestructura académica	5
			12. Servicios de apoyo	5
Total criterios	49		Total criterios	49

Tabla No. 1 Comparativo de las categorías CACECA-CIEES.

Fuente de elaboración: Propia

En relación con la tabla anterior se analizaron las categorías y criterios del organismo acreditador CACECA, (Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, contables y a fines), el cual maneja 10 categorías, 49 criterios y 170 indicadores en donde nos hace un total de 1000 puntos y nos da el parámetro de aprobación a partir de 701 puntos. Por otro lado CIEES (Consejo interinstitucionales para la evaluación de la educación superior). Maneja 5 ejes y 12 categorías y 49 criterios este organismo solicita formar un equipo de trabajo encabezado por el jefe de carrera del programa educativo el cual deberá llenar un cuestionario sobre el cumplimiento de cada uno de esos estándares, así como evaluar las fortalezas y debilidades que se tenga en cada categoría.

Después de este análisis de categorías se identificó que CIEES realiza una evaluación de carácter cualitativo respecto a los productos presentados dentro de cada una de sus categorías en relación a CACECA el cuál realiza este proceso de manera cuantitativa.

Resultados y discusión

En la actualidad la búsqueda de calidad en las organizaciones es muy importante, no dejando de lado el sector educativo, donde se egresan la fuerza laboral de nuestro país, es por ello, que recae la importancia de contar con instituciones de educación superior que ofrezcan programas educativos de calidad. Para cumplir con este objetivo las instituciones deben de elegir organismos certificadores que ofrezcan mayores beneficios en pro de la institución y los estudiantes.

Por lo anterior la institución consideró diferentes aspectos que impactan en la toma de decisiones en cuanto a la certificación, los más significativos son, pertenecer a un padrón de programas de buena calidad (PPBC) así mismo ser reconocidos por COPAES. Otro de los aspectos son los costos del proceso como son: la capacitación del personal y la certificación del programa educativo.

La búsqueda de una institución que certifique la mayor cantidad de programas educativos que incluya licenciaturas e ingeniería es uno de los aspectos trascendentales, de igual forma la vigencia de la certificación añade una puntuación sustancial, considerando la integración de las categorías, criterios e indicadores que cada organismo requiere para la certificación.

Dentro de los factores con menor impacto se encuentran, las visitas de campo que representan una mejora continua al dar seguimiento a los procesos desde la captación de los estudiantes hasta el seguimiento de egresados, otro elemento que se consideró es la atención brindada por la institución certificadora, en la consulta sobre los procesos, acceso a la información, el llenado y la revisión de la autoevaluación entre otros.

CRITERIOS A EVALUAR	PESO RELATIVO (%)	CACECA		CIEES		PONDERACIÓN CACECA	PONDERACIÓN CIEES
		Descripción	Calificación	Descripción	Calificación		
Consultas sobre los procesos de evaluación	8	Una vez realizado el pago	5	En todo momento	10	40	80
Solicitud de una evaluación (IES)	2	1 día	9	1 día	9	18	18
Permitir acceso a la consulta de información	3	No permite acceso	3	2 días	7	9	21
Llenado de la autoevaluación (IES)	5	No hay un tiempo estimado puede ser hasta 12 meses	10	Hasta 5 meses	5	50	25
Revisión de la autoevaluación	3	No tiene tiempo estimado de revisión.	5	2 semanas	8	15	24
Concertar la visita en sitio	3	4 semanas	8	6 semanas	6	24	18
Visita en sitio	2	3 días	7	3 días	7	14	14
Elaboración y envío de informe y dictamen	3	4 semanas	7	3 semanas	8	21	24
Padrón de programas de buena calidad (PPBC)	10	No	1	Si	10	10	100
Duración de la acreditación	8	3 a 5 años	9	3 a 5 años	9	72	72
Visitas de Seguimientos	5	2 veces	8	4 visitas	10	40	50
Costo de capacitación por persona	8	\$4,640 por persona	5	Se cubren viaticos del instructor	8	40	64
Costo del proceso de certificación	10	\$120,640.00	7	\$100,000.00	10	70	100
Reconocidos por Copaes	10	Si	10	Si	10	100	100
Categorías y criterios a Evaluar	10	10/49 criterios	10	12/49 criterios	8	100	80
Acredita a licenciaturas e ingenierías	10	Area economico-administrativo	5	Licenciaturas e ingenieras en general	10	50	100
	100					673	890

Tabla No. 2 Factores ponderados CACECA-CIEES.

Fuente de elaboración: Propia

Después de analizar y valorar ambos organismos acreditadores se determinó que el organismo más conveniente para la certificación del programa educativo es CIEES, el cual obtuvo una puntuación de 890 superior a los alcanzados por CACECA, siendo CIEES el que otorga un costo-beneficio debido que a que evalúa y acredita (mediante pares académicos externos), otra de los beneficios es formar parte del Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad (PNPEC) publicado por la Secretaría de Educación Pública. Al estar certificado por esta institución y ser parte del padrón de (PNPEC) se puede acceder a estímulos financieros con mayor facilidad y además conformar equipos de trabajo y pares académicos externos que puedan vincular con instituciones hermanas.

Al buscar la certificación de los 9 programas educativos con los que cuenta la institución se requiere una inversión aproximada de \$1,260,000 pesos, esto derivado de la necesidad de recurrir a 2 organismos certificadores distintos CACECA para el área económico-administrativo y CACEI para las ingenierías, por otro lado, a través de CIEES permite acreditar programas educativos de licenciaturas e ingenierías, el costo de certificación de todos las carreras oscila entre los \$900,000 lo que representa un ahorro significativo para la institución.

Otro beneficio inherente es la facilidad del trabajo en la gestión homologando todos los procesos académicos, financieros, de planeación y vinculación, con la unificación de criterios y formatos para las carreras evitando el retrabajo en cada una de las áreas involucradas en el proceso lo que promueve y facilita el trabajo en equipo.

Una razón más por la que se considera la mejor opción CIEES, es porque permite acceder a la información sin tener que realizar pagos anticipados, así mismo admite la conformación de pares académicos que brindan asesorías para llevar a cabo las actividades necesarias para la elaboración de la autoevaluación

A diferencia de CACECA, CIEES evalúa las fortalezas y las debilidades, de cada una de las categorías requeridas en la certificación, dando pauta a la implementación de programas de mejora continua en las diferentes áreas.

La metodología de evaluación de CIEES implica la observación y revisión de categorías e indicadores; sin embargo, durante el proceso de evaluación no se asienta o marca puntajes para cada una, sino que se describe de forma inicial el proceso, valoran por el equipo de trabajo de acuerdo al cumplimiento de los estándares de cada categoría que va desde óptimo, adecuado, suficiente, insuficiente y no aplica; caso contrario de CACECA establece evidencias que deben cumplirse de acuerdo a lo solicitado por el organismo para asignar un puntaje, siendo necesario obtener un mínimo de 701 puntos para acceder a la acreditación.

CIEES evalúa a través de equipos de trabajo, mediante narrativas integradas por los miembros de la academia, a diferencia de CACECA donde el jefe de área es el que realiza la recopilación de la información.

Por todo lo anterior, después de realizar el análisis se recomienda a la institución llevar el proceso de acreditación del programa educativo de Contador Público con el organismo certificador CIEES, al tener la mayor puntuación de acuerdo a la ponderación ilustrada en la Tabla 2, además de contar con los beneficios antes mencionados, logrando así cumplir con el objetivo de alcanzar programas educativos de calidad acreditados en el instituto.

Trabajo a futuro

El trabajo a futuro es la realización de la acreditación del programa educativo de Contador Público, mediante la documentación de la información y conformación del equipo evaluador, para posteriormente aplicarla en los diversos programas.

Conclusiones

A partir de la información analizada se llega a la conclusión que las acreditaciones establecen estándares, los cuales al cumplirse elevan la calidad educativa que se le brindan a los futuros profesionistas de nuestro país, de alguna manera permiten el análisis de la situación actual y su redefinición para adoptar medidas de mejora continua que permitan la permanencia y la aceptación social de la institución.

El proceso de acreditación y certificación de la carrera de contador público contribuye a establecer las bases y las necesidades propias de la innovación en todos los ámbitos en todos los ámbitos del Instituto, puesto que propone el trabajo colegiado, la transparencia y precisión de procedimientos administrativos para el mejoramiento institucional y la construcción de una cultura de calidad. La información obtenida a lo largo de nuestra investigación sobre el proceso de los dos organismos

acreditadores en el cual se consideraron diferentes criterios que constituyen un sistema de información muy relevante para la retroalimentación de todos los procesos que involucra la acreditación los datos también permiten darse cuenta de las debilidades y fortalezas. Es de suma importancia la comunicación con los demás programas académicos para externar sugerencias que pueden ser útiles en la realización de sus procesos y poder realizar la acreditación de los programas académicos con los que cuenta la institución.

Tomando en consideración los criterios establecidos con antelación, se concluye que la alternativa que cumple con las necesidades que tiene la institución es el organismo certificador CIEES, debido a que tiene las mejores condiciones para que se lleve a cabo el proceso de certificación.

Referencias

- [1] R. L. Valdés, «La acreditación y certificación de la Educación Superior en México: por la mejora continua,» *COEPES*, vol. 8, n° 3, Nov, 2013.
- [2] CIEES, «Comite Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior,» Copyright 2019 , 15 Enero 2019. [En línea]. Available: <https://www.ciees.edu.mx/>. [Último acceso: 25 Enero 2020].
- [3] CACECA, «Consejo de Acreditación en Cidencias Administrativas, contables y a fines,» Derechos reservados , 20 Enero 2020. [En línea]. Available: <https://www.caceca.org/>. [Último acceso: 29 Enero 2020].
- [4] P. S. Jean-Claude Pons, «Manual de Capacitación - Certificación de Calidad de los Alimentos Orientada a Sellos de Atributos de Valor en Países de América Latina,» *ECOCERT y FAO*, vol. 1, n° 1, 2002.
- [5] D. W. O. Terrones, «¿Acreditación?: ¿Resultado o proceso? ¿Cuál es nuestro compromiso?,» *Revista Medica de Trujillo*, vol. 11, n° 1, 2015.